

THE RIGHT DEFINITION OF THE CRIME REGARDING TO INTENTION (AT THE EXAMPLE OF TURKISH PENAL CODE)

ATAYEVA BAGUL BAIRAMGELDIYEVNA

A student at Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Başgil Faculty of Law. Samsun, Turkey

Özet: *Türk Ceza Kanunu'nun, özellikle İtalyan ceza hukuku modeli olmak üzere Kıta Avrupası ceza hukuku geleneklerinden önemli ölçüde etkilendiği bilinmektedir. Bununla birlikte, Türk kanun koyucusu ve ceza hukuku doktrini, bazı yönlerden diğer hukuk sistemlerinde benimsenen yaklaşımlardan ayrılan çeşitli kavramlar ve yorumlar geliştirmiştir. Bu nedenle Türk ceza hukukunun bazı yönleri, farklı hukuk sistemlerine aşına olan araştırmacılar ve uygulayıcılar açısından değişik görünebilmektedir.*

Bu sebeple, Türk hukukunda suçun işleniş aşamalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Zira terminolojik benzerlikler her zaman hukuki içerik bakımından orijinal ile aynı anlama gelmemektedir.

Bunun sonucunda, Türk Ceza Kanunu'nun teorik çerçevesi zaman zaman parçalı veya kendi içinde farklı bir görünüm arz edebilmektedir. Söz konusu doktrinel belirsizlikler yalnızca akademik tartışmalarla sınırlı değildir; aynı zamanda yorum ve uygulama güçlükleri yaratarak yargısal pratiği de etkileyebilmektedir. Hukuki kavramların yeterli bütünlükten yoksun olması veya birbirleriyle rekabet hâlindeki teorik temellere dayanması durumunda, mahkemeler tutarlı ve öngörülebilir kararlar vermekte zorluk veya belirsiz uygunsuzluk yaşayabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: *suç, teşebbüs, fıkıh, kast, niyet*

Hukuk alanı Hodri Meydana benzer. Bir davanın sonucuyla, kişinin hukuki tartışma ortamında ileri sürdüğü argümanların gücü arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum, davanın sonucunun büyük ölçüde tarafların hukuki savunularını ne derece etkili biçimde sunabildiklerine bağlı olması nedeniyle, hukuka belirli bir güç atfedilmesine yol açmaktadır. Bu sebeple hukuk, sıklıkla yeryüzündeki kaderin hakimi olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu süreç içerisinde yer alan kişi sayısının binlerle, hatta yüz binlerle ifade edilebileceği de ve onun işi daha da zorlaştıracağı da bilinmelidir.

Bununla birlikte bütün hukuk sistemleri aynı değildir. Hukuk sistemlerini birbirinden ayıran temel unsur, benimsedikleri yöntem ve yaklaşım biçimleridir. Bu çerçevede Türk Ceza Kanunu'nun suça teşebbüs kurumu bakımından nispeten daha müsamahakâr **esnek** bir yaklaşım benimsediği söylenebilir.

Türk hukukunun tarihsel gelişim sürecinin çok sayıda aşama ve değişimden geçtiğini belirtmek gerekir. Bu sürecin başlangıcı, Selçukluların yeni topraklar fethetmeye ve devletler kurmaya başladığı döneme kadar uzanmaktadır. Daha sonra bu siyasal ve hukuki miras, Osmanlı İmparatorluğu olarak bilinen geniş imparatorluğun ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Osmanlı döneminde uygulanan hukuk kuralları büyük ölçüde Arap-İslam hukuk kültüründen etkilenmiştir. Arapçada "fıkıh" (فقه) olarak adlandırılan hukuk anlayışı, çoğu durumda dinî metinlere dayanmakta ve temel kaynak olarak Kur'an'ı esas almaktaydı. Osmanlı hukuk kültürü içerisinde Arap etkisi belirgin bir üstünlüğe sahipti. Bu nedenle dönemin hukuk terminolojisinin önemli bir bölümü Arapça kökenli kavramlardan oluşmuş, bu durum farklı yoğunluklarda günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.

Türk ceza hukukunun tarih boyunca birden fazla kez farklı hukuk sistemlerinden etkilendiği tarihsel bir gerçektir.

Türk Ceza Hukukunda İKTİBAS Tarihi

• **1858 Osmanlı Ceza Kanunnamesi:** Büyük ölçüde Fransız Ceza Kanunu'ndan tercüme edilerek hazırlanmıştır.

• **1926 Türk Ceza Kanunu:** Cumhuriyet döneminde kabul edilmiş olup esas itibarıyla İtalyan Zanardelli Ceza Kanunu temel alınmıştır.

• **2005 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu:** Doğrudan bir iktibas niteliği taşımamakta, ancak karşılaştırmalı hukuk çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmış modern bir reform kanunu niteliğindedir.

Şüphesiz ki bu tarihsel süreç çeşitli sonuçlar doğurmuş ve aynı hukuk sistemi içerisinde birçok teorik sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bazı durumlarda hukuk, temel amacından uzaklaşmış görünmektedir. Oysa hukuk ve hak kavramları; teori, eylem ve sonuç arasındaki ilişkinin ürünüdür.

Türk Ceza Kanunu'na göre bir suçun işleniş süreci genel olarak belirli aşamalar çerçevesinde incelenmektedir. İlk aşama, suç işleme düşüncesinin veya suç işleme kastının oluşmasıdır. Düşünceler tek başına hukuki bir ihlal oluşturmadığından bu aşama cezalandırılmaz. İkinci aşama hazırlık hareketlerinden oluşmaktadır. Kural olarak hazırlık hareketleri cezalandırılmaz; ancak kanunun açıkça öngördüğü istisnai hâllerde yaptırıma bağlanabilir. Üçüncü aşama suça teşebbüstür. Failin suçun icrasına doğrudan doğruya başlamasına rağmen, elinde olmayan nedenlerle suçu tamamlayamaması hâlinde teşebbüs söz konusu olur. Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen şartların gerçekleşmesi durumunda teşebbüs cezalandırılabilir; bununla birlikte bazı durumlarda cezalandırılmayan teşebbüs türleri de bulunmaktadır. Son aşama ise tamamlanmış suçtur. Bu aşamada suçun bütün kanuni unsurları gerçekleşmiş olur ve fail hakkında tam cezai sorumluluk doğar.

Bu dört aşamalı yapı birçok ceza hukuku sisteminde genel kabul görmeye birlikte, Türk Ceza Kanunu hazırlık hareketleri, teşebbüs ve suçun tamamlanması arasındaki sınırların belirlenmesi bakımından bazı özgün yaklaşımlar benimsemektedir. Bu ayrımlar, bazı yönlerden diğer hukuk sistemlerinde benimsenen yaklaşımlardan önemli ölçüde farklılık göstermekte olup, Türk ceza hukukunun temel ilkeleri ve sistematik yapısından kaynaklanan doktrinel tercihlerin bir yansıması oluşturmaktadır.

Türk Ceza Kanunu, birçok ceza hukuku sisteminden, kimi zaman doktrinel yapısının en temel noktalarında dahi ayrılmaktadır. Bazı yönlerden bakıldığında, Türk ceza hukukunun yaklaşımı diğer hukuk sistemlerinde yaygın olarak kabul edilen ilkelerle karşılaştırıldığında değişik hatta alışılmadık dışında görülebilmektedir. Bu nitelendirmenin nedenleri ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Türk ceza hukuku da dâhil olmak üzere, modern ceza hukuku sistemlerinin neredeyse tamamı suçun işleniş sürecinde benzer aşamaların varlığını kabul etmektedir. Bu aşamalar, kökenlerini **Roma hukukundan** alan ortak bir hukuk mirasının ürünü olmaları nedeniyle büyük ölçüde birbirleriyle benzerlik göstermektedir. Geleneksel anlayışta suçun gelişimi; cogitatio (suç işleme düşüncesi veya tasavvuru), hazırlık hareketleri, attemptus (teşebbüs) ve nihayet consummatio (suçun tamamlanması) aşamalarından oluşan bir süreç olarak kabul edilmektedir. Modern hukuk sistemlerinde suç teorisinin genel çerçevesi de bu klasik model üzerine inşa edilmiş ve zaman içerisinde geliştirilmiştir.

Türk ceza hukukunda kabul edilen suçun işleniş aşamaları, Türk hukuk sistemine özgü değildir. Benzer aşamalara günümüz ceza hukuku sistemlerinin büyük çoğunluğunda rastlanmaktadır. Bunun nedeni, söz konusu aşamaların Roma hukukunun kavramsal temellerinden kaynaklanmasıdır. Klasik Roma hukuku anlayışı, cogitatio (suç işleme düşüncesi veya kastı), attemptus (teşebbüs) ve consummatio (suçun tamamlanması) arasında ayırım yapmaktaydı. Her ne kadar modern hukuk sistemleri bu kategorileri geliştirip ayrıntılandırmış olsa da, cezai sorumluluğun temel yapısı hâlen bu geleneksel modele dayanmaktadır.

Bir davranışın suç olarak nitelendirilebilmesi için, suç sürecinin hukuken gerekli görülen aşamalarının mevcut olması gerekir. Hemen hemen bütün ceza hukuku sistemleri, suç teşkil eden davranışın belirli aşamalardan geçerek geliştiğini kabul etmekte ve bu aşamaların varlığını cezai sorumluluğun kurulması açısından zorunlu görmektedir. Genel kural olarak, gerekli aşamalardan birinin eksik olması hâlinde davranış **tamamlanmış bir suç** olarak değerlendirilemez.

Bu nedenle ceza hukuku; suç işleme düşüncesi, hazırlık hareketleri, teşebbüs ve tamamlanmış suç arasında ayırım yapmaktadır. Gerekli unsurlardan birinin bulunmaması, davranışın suç teşkil edecek hukuki eşığe ulaşmasını engellemektedir. Örneğin, herhangi bir dış davranışla desteklenmeyen ve suçun gerçekleştirilmesine yönelik bir hareketle somutlaşmayan salt suç işleme

düşüncesi, tek başına suç oluşturmaz. Zira cezai sorumluluk yalnızca düşüncelerden değil, hukuken önem taşıyan fiiller aracılığıyla dış dünyaya yansıyan davranışlardan doğmaktadır.

Sonuç olarak, bir fiilin suç olarak nitelendirilmesi, kanunda öngörülen şartların gerçekleşmesine ve davranışın suç faaliyetinin hukuken tanınmış aşamaları içinde ilerlemesine bağlıdır.

Bu nedenle, yalnızca suç kastının varlığı, bu kastın gerçekleştirilmesine yönelik herhangi bir fiil bulunmaksızın, tek başına bir suç olarak kabul edilemez. **Ancak benim görüşüm bu geleneksel yaklaşımdan farklıdır.** Hukuki değerlendirmenin yalnızca tamamlanmış fiillerle veya dışa yansıyan davranışlarla sınırlı olmaması gerektiğini, aynı zamanda kişinin **esas fikrini—düşüncelerini ve niyetlerini—de dikkate alması gerektiğini** düşünüyorum. Uygulamada hukuk sistemleri, yönetilebilirlik kaygıları, kişi sayısının fazlalığı ve içsel zihinsel durumların tutarlı ve adil bir şekilde kontrol edilip değerlendirilebilmesinin zorluğu nedeniyle, **salt niyeti** ceza sorumluluğundan genellikle dışlamaktadır.

Bununla birlikte, ilke olarak **kastın** önemi göz ardı edilmemelidir. Esas mesele, mevcut hukuk sistemleri bunu uygulamada ciddi kontrol, değerlendirme ve hukuki belirlilik sorunları nedeniyle zor olsa da, kişinin zihninin iç yönelimine—düşüncelerine ve kastına—daha fazla önem verilmesi gerektiğidir. Böyle bir yaklaşımın hayata geçirilmesinin ciddi zorluklar doğurduğu açık olmakla birlikte, temel fikir insan niyetinin, **mevcut duruma kıyasla**, suç davranışının değerlendirilmesinde daha önemli bir yere sahip olması gerektiğidir. Zorluk, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nun ayırt edici özelliklerinden biri olarak, bu aşamaların hukuki ele alınış biçiminin diğer ceza hukuku sistemlerine kıyasla zaman zaman önemli ölçüde farklılık göstermesidir. Suç davranışının genel çerçevesi—kast, hazırlık, teşebbüs ve tamamlanma aşamalarından oluşan yapı—geniş ölçüde kabul edilmekle birlikte, bu aşamalar arasındaki sınırlar ve bunların hukuki sonuçları her zaman aynı şekilde belirlenmemektedir.

Türk Ceza Kanunu'nun özellikle kıta Avrupası ceza hukuku geleneklerinden, bilhassa İtalyan ceza hukuku modelinden büyük ölçüde etkilendiği bilinmektedir. Bununla birlikte, Türk kanun koyucusu ve doktrini, bazı yönleriyle diğer hukuk sistemlerinde benimsenen yaklaşımlardan ayrılan bir dizi kavram ve yorum geliştirmiştir.

Bu nedenle, Türk hukukunda suç davranışının aşamalarının karşılaştırmalı bir analizinin yapılması zorunludur.

Bunun sonucunda, Kanun'un teorik çerçevesi zaman zaman parçalı veya kendi içinde tutarsız bir görünüm sergileyebilir. Bu doktrinsel belirsizlikler yalnızca akademik bir sorun değildir; aynı zamanda yorum ve uygulamada güçlükler yaratarak **yargı pratiğini** de etkileyebilir. Hukuki kavramların değişik olması durumunda, mahkemeler doğru ve geleceğe etkili kararlar vermekte güçlük yaşayabilir.

Bu perspektiften bakıldığında, Türk Ceza Kanunu'nun karmaşıklığı yalnızca maddi hükümleriyle sınırlı olmayıp, ceza sorumluluğunun inşa edildiği daha geniş kavramsal yapıya da uzanmaktadır.

Ceza hukukunda en tartışmalı konulardan biri, bir davranışın ne zaman suç olarak kabul edilip dolayısıyla cezalandırılmaya değer sayılacağıdır. Suç davranışının çeşitli aşamalarının hukuki önemi konusunda ciddi tartışmalar bulunmaktadır: salt bir düşüncenin suç teşkil edip etmeyeceği, hazırlık hareketlerinin cezalandırılıp cezalandırılmaması gerektiği ve başarısız bir teşebbüsün ceza sorumluluğu doğurup doğurmayacağı gibi konular. Tamamlanmış suç istisna olmak üzere, bu aşamalar tam anlamıyla gerçekleşmiş bir suç sonucunun bulunmamasıyla karakterize edilir ve bu durum birçok hukuk sisteminde kapsamlı teorik ve pratik tartışmalara yol açmıştır.

Türk ceza hukukunda bu tartışmalar özellikle önemlidir. Hem hukuk teorisi hem de yargı pratiği, fiillerin sınıflandırılması ve ceza sorumluluğunun sınırları konusunda çok sayıda tartışmanın varlığını ortaya koymaktadır. Bunun en açıklayıcı örneklerinden biri, genellikle "imkânsız teşebbüs" veya "elverişsiz teşebbüs" olarak çevrilen **elverişsiz teşebbüs doktrinidir.**

İmkânsız teşebbüs, failin bir suçu işleme kastına sahip olmasına rağmen, kullanılan araçların objektif olarak istenen sonucu doğurmaya elverişli olmaması ya da suçun konusunun uygun olmaması

nedeniyle suçun tamamlanamaması durumunda ortaya çıkar. Örneğin bir kişi başka birini zehirlemeye teşebbüs edebilir, ancak yanlışlıkla zehir yerine şeker verebilir. Fail açık bir **öldürme kastına sahip olmasına rağmen**, kullanılan araç ölüm sonucunu doğuramayacak nitelikte olduğundan suçun gerçekleşmesi imkânsızdır.

Türk ceza hukukunda benimsenen geleneksel yaklaşıma göre, fiilin baştan itibaren objektif olarak imkânsız olması nedeniyle bu tür davranışlar genellikle teşebbüs olarak cezalandırılmaz. Ancak bu yaklaşım tartışmalıdır. Sübjektif bakış açısından fail, suç kastını ortaya koymuş ve ağır bir suçu işleme yönünde icrai hareketlere başlamıştır. Suçun gerçekleşmemesi, failin hukuka uygun davranışından ya da gönüllü vazgeçmesinden değil, kullanılan araçlara ilişkin **maddi bir hatadan** kaynaklanmaktadır.

Fail gerçekten etkisiz bir madde yerine etkili bir madde kullanmış olsaydı, suç tamamlanabilirdi. Buna göre suçun imkânsızlığı, suç kastının yokluğundan değil, dışsal koşullardan ve maddi hatadan kaynaklanmaktadır. Bu tartışma, fiilin oluşturduğu objektif tehlikeyi esas alan hukuk sistemleri ile failin sübjektif kastına daha fazla ağırlık veren sistemler arasındaki temel farkı ortaya koymaktadır.

Rus ceza hukukunda bu tür davranışlar genellikle imkânsız teşebbüs (**негодное покушение** veya **непригодное покушение**) olarak sınıflandırılır.

İmkânsız teşebbüsler geleneksel olarak iki temel kategoriye ayrılır:

Elverişsiz araçlarla teşebbüs (**покушение с негодными средствами**), failin objektif olarak suç sonucunu doğurmaya elverişli olmayan bir araç kullanması durumunda ortaya çıkar. Örnek olarak, failin zehir olduğunu düşünerek şeker vermesi veya çalışmadığını bilmediği bir silahı kullanmaya çalışması gösterilebilir.

Elverişsiz konuya karşı teşebbüs (**покушение на негодный объект**), suçun konusunun mevcut olmaması veya failin varsaydığı özellikleri taşınamaması durumunda ortaya çıkar. Klasik bir örnek, ölü olduğunu bilmeden bir kişiyi canlı sanarak ona ateş etmektir.

Şeker yerine zehir verdiğini sanarak hareket edilmesi, elverişsiz araçlarla öldürmeye teşebbüsün klasik bir örneğini oluşturur; yani **покушение с негодными средствами**, başka bir ifadeyle **негодное покушение**.

Rus ceza hukuku doktrini açısından bu tür davranışlar cezalandırılır; çünkü fail öldürme kastını oluşturmuş ve bu kastı gerçekleştirmeye yönelik icra hareketlerine başlamıştır. Suçun tamamlanmasının objektif olarak imkânsız olması, kullanılan araçların özelliklerine ilişkin bir hatadan kaynaklansa bile, tek başına ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu mesele, ceza hukuku sistemleri arasındaki temel farklardan birini göstermektedir. Rus ceza hukuku geleneksel olarak failin **suç kastına** ve bu kastın bir suçun işlenmesine yönelmiş olmasına büyük önem verir. Türk ceza hukukunda teşebbüs kavramına ilişkin karmaşıklık, en azından kısmen Alman ceza hukuku içinde geliştirilen doktrinlerin benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle **Untauglicher Versuch doktrini**, suçun işlenmesinin elverişsiz bir konu veya yetersiz araç nedeniyle objektif olarak imkânsız olduğu durumları kabul eder. Bu yaklaşıma göre, açık bir suç kastının varlığına rağmen bazı teşebbüs türleri cezalandırılmayabilir. Türk ceza hukuku çerçevesinde böyle bir yaklaşımın tamamen uygun olup olmadığı ise tartışmalıdır. Kanaatimizce cevap olumsuzdur. **Hukuki doktrinler belirli tarihsel, felsefi, psikolojik ve toplumsal geleneklerin ürünüdür**. Alman ceza hukuku, Alman hukuk düşüncesinin entelektüel temellerini yansıtır ve belirli bir kültürel ve toplumsal bağlam içinde gelişmiştir. Bu nedenle, bu bağlamda ortaya çıkan hukuk kavramlarının başka bir hukuk sistemine aktarılması her zaman kavramsal sıkıntılar doğurabilir.

Bu nedenle, bu tür davranışların cezalandırılmaması sorunlu görünmektedir. Fail, cezai bir niyet ortaya koymuş ve bu niyetin gerçekleştirilmesine yönelik somut icra hareketlerinde bulunmuştur. Sonucun imkânsız olması, cezai iradenin varlığını ortadan kaldırmaz. Türk hukuk terminolojisinin ve doktrininin gelişimi, Türk hukuk sisteminin karmaşık tarihsel evrimini yansıtmaktadır. Günümüz Türk hukukunda kullanılan hukuki kelime dağarcığının önemli bir kısmı Arapçadan kaynaklanmaktadır; bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun hukuk yapısı üzerinde İslam

hukukunun (fıkıh) etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, birçok hukuk kavramı, tanımı ve terimi bu geleneğin dilsel ve kavramsal izlerini taşımaya devam etmektedir.

Bu miras hem avantajlar hem de zorluklar barındırmaktadır. Bir yandan tarihsel terminolojinin korunması, hukuk kavramlarının etimolojik kökenlerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar ve önceki hukuk düşüncesiyle süreklilik sunar. Öte yandan, İslam hukuk kültüründen gelen terminoloji ile modern Avrupa hukuk sistemlerinden alınan doktrinlerin bir arada bulunması, **kavramsal tutarsızlıklara** ve yorum güçlüklerine yol açabilir.

Modern Türk hukuk sistemi, büyük ölçüde Cumhuriyet döneminde Avrupa hukuk modellerinin benimsenmesiyle yeniden yapılandırılmıştır; özellikle Fransız, İtalyan, İsviçre ve Alman hukukundan etkilenmiştir. Bu nedenle günümüz Türk hukuku, farklı tarihsel ve entelektüel geleneklere dayanan hukuki terminolojiyi, Kıta Avrupası hukukundan gelen maddi hukuk kuralları ve teorik çerçevelerle birleştirmektedir.

Böyle bir yaklaşım, ne İslam hukuk düşüncesinin tarihsel mirasının ne de Avrupa hukuk modernleşmesinin kazanımlarının terk edilmesini gerektirir. **Aksine, bu etkileri daha tutarlı ve bağlam duyarlı bir içtihat çerçevesi içinde bütünleştirebilen, çağdaş Türk toplumunun ihtiyaçlarına etkin biçimde cevap veren bir hukuk sistemi geliştirilmesini gerektirir.**

Türk ceza hukukunun dikkat çekici bir özelliği, Osmanlı hukuk geleneği üzerinde İslam hukukunun tarihsel etkisinin bir mirası olarak Arapçadan türetilen hukuki terminolojinin günümüzde de kullanılmaya devam etmesidir. Günümüz ceza hukukunda kullanılan temel kavramlar—**kusur** (قصور), **kast** (قصد), **niyet** (نية), **teşebbüs** (تشبث) ve **suç** (جرم, tarihsel olarak İslam hukuk terminolojisinde suç teşkil eden fiillerle de ilişkilendirilen)—Türk hukuk sisteminin modernleşme sürecinde Avrupa hukuk doktrinlerinin yoğun biçimde benimsenmesine rağmen hukuk söyleminde derin biçimde yer almaya devam etmektedir.

Bu kavramlar ceza sorumluluğunun temel unsurlarını oluşturur. Ancak bu kavramların dilsel kökenleri ile günümüzdeki hukuki anlamları arasındaki ilişki önemli bir teorik sorun ortaya koymaktadır. Kusur (قصور), kast (قصد) ve niyet (نية) gibi terimlerin etimolojik kökenleri incelendiğinde, bu kavramların orijinal anlamsal içeriklerinin modern ceza hukuku doktrininde kendilerine yüklenen teknik anlamlardan en azından **kısmen** farklı olduğu görülmektedir. Hukuki gelişim, kodifikasyon ve doktrinsel yorum süreçleri yoluyla bu terimler, orijinal kullanımlarını çoğu zaman aşan, değiştiren veya onlardan kısmen ayrılan uzmanlaşmış anlamlar kazanmıştır.

Sonuç olarak Türk ceza hukuku, tarihsel ve dilsel temelleri bir hukuk ve düşünce geleneğinden kaynaklanan bir kavramsal söz varlığı ile, maddi doktrini ve sistematik yapısı büyük ölçüde kıta Avrupası hukuk sistemlerinden alınmış bir yapıyla işlemektedir.

Buna göre mesele yalnızca bir dil meselesi değil, aynı zamanda **hukuki metodoloji** meselesidir. Bu kavramların hem etimolojik kökenlerini hem de güncel hukuki işlevlerini dikkate alan eleştirel bir inceleme, Türk ceza hukukunun ve onun entelektüel temellerinin daha sistematik biçimde anlaşılması açısından zorunludur.

Sonuç, ne Avrupa hukukunun bir tekrarı ne de pre-modern hukuk yapılarına bir dönüş olacaktır; bunun yerine kendi kavramsal temelleri üzerinde yükselen özgün bir Türk hukuk doktrininin ortaya çıkması söz konusu olacaktır.

LİTERATÜR

1. Türk Ceza Kanunu, Kanun No: 5237